

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний
педагогічний університет

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейронні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

Аліна БІЛИК,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к.пед.н. (БДПУ)

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Актуальність. Ми живемо у світі інформації, що оточує нас завжди і скрізь, але вона застаріває так само швидко, як з'являється. У всесвітньому звіті міжнародної організації ЮНЕСКО зафіксовано необхідність переходу від інформаційного суспільства (яке характеризується поширенням інформаційного продукту, заснованого на досягненнях технологій) до суспільства знань, яке видається більш досконалою стадією, що мінімізує загрози інформаційного суспільства.

Очевидно, що сьогодні необхідно вміти швидко та правильно аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність (або хоча б ймовірність її достовірності), відбирати одну і ігнорувати іншу, тобто виявляти те, що називається навичками критичного мислення. «У суспільствах знання кожна людина повинна вміти вільно орієнтуватися в потоці інформації, що нас захлюстує, і розвивати когнітивні здібності та критичний розум, щоб відрізнити «корисну» інформацію від «марної».

Саме критичне осмислення інформації переводить її у статус знання (і лише в тому випадку, якщо вона цього заслуговує). Тому завдання формування у учнів критичного мислення все частіше стає одним із основних у освітньому процесі.

Сьогодні важливо не так дати майбутньому фахівцеві конкретні прикладні знання (які застарівають вже через 2-3 роки), а навчити його вчитися, самостійно критично та ефективно отримувати, обробляти, систематизувати та використовувати інформацію. Важливо також сформувати вміння працювати в команді, толерантність, вміння не тільки відстоювати свою позицію, але неупереджено та доброзичливо оцінювати чужу.

Ступінь досліджуваності проблеми. Думка про те, що логіка здатна як описувати реальні міркування, так і служити їм нормативом (концепція психологізму), було загальноприйнятим з моменту появи логіки у Стародавній Греції як «науки про правильне мислення», моделі юридичних та політичних дебатів.

Концепція психологізму не піддавалася сумніву до початку ХХ ст. Ймовірно, у цей період основним напрямом застосування логіки була бурхливо розвивається асоціативна психологія. Поява на початку ХХ ст. математичної логіки призвело до відходу від психологічної орієнтації та акцентування уваги на понятті формально логічного доказу та інших суто формальних властивостей логіки. Це, здавалося б, дало міцний фундамент для перемоги установок антипсихологізму: логіка та психологія ніяк не пов'язані і не зводяться один до одного, джерелом нашої переконаності у правильності логічних форм не може бути їх відповідність деяким структурам у нашому мисленні, логічні закони існують об'єктивно, як і закони природи. ХХІ ст. приніс нові ідеї у вирішенні антитези «психологізм – антипсихологізм».

В. Брюшинкін запропонував нову концепцію метапсихологізму, обґрунтувавши можливість застосування логічного апарату для моделювання в рамках формальної логіки принаймні деяких аспектів процесу мислення.

Сьогодні встановлення крайнього антипсихологізму, що трактує логіку як суто теоретичний розділ наукового знання, що не має відношення до практики міркувань, є вузькою і непродуктивною. Необхідність повороту в логіці, заснованого на її «новий образ» як практичної дисципліни, приділяє основну увагу процедурам критичної оцінки міркувань та корекції помилок, переконливо обґрунтовується в дослідженнях І. Гріфцової та Є. Драгаліною-Чорною. Звісно ж, що цей «новий образ» певною мірою є зверненням на вищому рівні до традиційного розуміння логіки як теорії та практики здобуття справжніх знань.

Як зазначає О. Боброва, «зв'язок критичного мислення з навичкою логічного аналізу простежується протягом практично всієї історії розвитку філософської думки». Яскравим прикладом практично орієнтованого курсу логіки є чудова робота А. Арно та П. Ніколя «Логіка або мистецтво мислити», вперше видана в 1665 р., відома так само як «Логіка Пор-Рояля». Напевно, цю книгу можна розцінювати не просто як підручник логіки, а саме як посібник з розвитку критичного мислення. Починають автори із твердження про важливість та необхідність володіння такими розумовими навичками, які по суті є властивостями критичного мислення: «ніщо не заслуговує на більшу повагу, ніж здоровий глузд і здатність безпомилково розпізнавати істину і брехню», «перш за все треба було б докласти старання до того, щоб розвинути дану нам здатність судження, довести її до найвищої доступної нам досконалості».

Мета і методи дослідження. Актуальність дослідження зумовила його мету, яка полягає у розгляді технологій розвитку критичного мислення школярів, виявленні методичних особливостей вивчення елементів логічної складової та розробці конкретних

методичних матеріалів із подальшим їх застосуванням у навчальному процесі. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і будуть застосовані практичні методи дослідження (у подальшому педагогічному експерименті).

Сутність дослідження. Дослідження присвячене розвитку критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики. У сучасному інформаційному суспільстві критичне мислення стає однією з ключових компетентностей, необхідних для успішного засвоєння знань. Розвиток критичного мислення передбачає формування в учнів здатності аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність, формулювати аргументовані судження та знаходити рішення на основі логічних міркувань. У роботі розглянуто історичні підходи до проблеми зв'язку критичного мислення та логіки, акцентовано увагу на концепції метапсихологізму та дослідженнях щодо застосування логічного аналізу для розвитку критичного мислення.

Погоджуючись у тому, що критичне мислення сьогодні є одним із найважливіших якостей особистості, автори різних досліджень з проблеми критичного мислення розходяться в тому, як визначити цей феномен.

З маси визначень критичного мислення доцільно виділити такі його характеристики як: ясність, достовірність, взаємоузгодженість, релевантність, точність, неупередженість, широту, глибину і доказовість.

Критичність мислення передбачає володіння наступними навичками: збір інформації; аналіз якості інформації; побудова логічних висновків; виявлення проблеми; встановлення причинно-наслідкових зв'язків; вироблення власної позиції з вивченої проблеми; вміння знайти альтернативи; змінити свою думку залежно від додаткової інформації.

У зв'язку з вищесказаним доречно виділити три аспекти критичного мислення: *логічний* – вміння будувати правильні висновки самому і оцінювати правильність чужих умов; *інформаційний* – вміння оцінювати достовірність інформації; *психологічний* – рефлексія, вміння залишатися неупередженим, визнавати цінність чужої думки. Зрозуміло, що логіка як безпосередньо обумовлює логічний аспект критичного мислення, так і тісно пов'язана з інформаційним та психологічним аспектами.

Основні висновки. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики є важливим завданням сучасної освіти. В умовах інформаційного суспільства здатність аналізувати, оцінювати та використовувати інформацію стає необхідною навичкою для успішної адаптації людини в соціумі.

Дослідження показують, що логіка та критичне мислення мають спільне історичне коріння і є взаємопов'язаними. Традиційно логіка розглядалася як теорія правильного мислення, проте в ХХІ столітті відбувся перегляд цієї концепції, що зумовило поєднання формальних логічних методів із психологічними аспектами мислення.

Одним із ключових завдань сучасного освітнього процесу є не лише передача знань, а й формування в учнів уміння самостійно їх аналізувати, обґрунтовувати свої судження, аргументовано доводити власну точку зору та конструктивно критикувати чужу. Важливу роль у цьому відіграють технології розвитку критичного мислення, які можуть бути інтегровані в навчання математики через розв'язування логічних задач, аналіз помилок, дискусії та роботу в групах.

Таким чином, розвиток критичного мислення на уроках математики в початковій школі сприяє не лише покращенню навчальних результатів, а й формуванню особистості, здатної до рефлексії, аргументованого вибору та відповідального прийняття рішень у майбутньому.

ЛІТЕРАТУРА

1. Арно А., Ніколя П. Логіка або мистецтво мислити. Пер. з фр. Київ : Видавництво «Наукова думка», 2018. 312 с.
2. Боброва О. С. Зв'язок критичного мислення з навичкою логічного аналізу. *Науковий вісник філософії*. 2021. № 4. С. 89–97.
3. Брюшинкін В. М. Концепція метапсихологізму: можливості застосування логічного апарату для моделювання мислення. *Філософські дослідження*. 2020. № 3. С. 45–58.
4. Гріфцова І. М., Драгаліна-Чорна Є. Г. «Новий образ» логіки як практичної дисципліни. *Логічні студії*. 2019. Т. 5, № 2. С. 112–130.

Інеса БОРСУК,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультет фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Віталій АЧКАН,**
д.пед.н., професор (БДПУ)

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ З МАТЕМАТИКИ

Математичні олімпіади та конкурси є важливою складовою сучасної освіти, оскільки сприяють розвитку логічного мислення, аналітичних навичок та креативного підходу до розв'язання задач. Успішна участь у таких змаганнях вимагає спеціальної підготовки, що включає не лише засвоєння теоретичних знань, але й формування навичок аналізу та застосування нестандартних методів розв'язання задач. Тому підготовка учнів до олімпіад і конкурсів є багаторівневою і включає в себе різноманітні методи і підходи. Одним із головних завдань загальної середньої освіти є виявлення обдарованих дітей, розвиток їх здібностей і потенційних можливостей. Освітній процес у сучасній школі має бути